

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Шарова Тетяна ¹ [0000-0002-5846-6044]

¹ доктор філологічних наук, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук,
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра
Моторного, Україна Tanya_sharova@ukr.net

Анотація. У статті представлені особливості розвитку творчого потенціалу засобами візуального мистецтва. Наголошено на тому, що візуальне мистецтво є потужним засобом для розвитку творчого потенціалу особистості, сприяючи самовираженню, розширенню світогляду, комунікації та розвитку різних видів мислення.

Ключові слова: Творчий потенціал, Розвиток особистості, Візуальне мистецтво, Особистість, Художня творчість.

Формування творчого потенціалу особистості засобами візуального мистецтва є важливим процесом, який допомагає розвивати творчість, виразності та сприяє особистісному зростанню. Використання засобів візуального мистецтва, таких як малюнок, живопис, графіка, скульптура та інші, дозволяє особистості виразити свої почуття, думки та емоції. Один із способів розвитку творчого потенціалу особистості полягає в стимулюванні самовираження через мистецтво. Це може включати розробку творчих проєктів, експериментування з різними матеріалами та техніками, вивчення різних стилів мистецтва, відвідування художніх виставок та майстер-класів.

Сучасні питання візуального простору та розвитку творчого потенціалу засобами візуального мистецтва досліджують вчені, думки яких ґрунтуються на візуалізації навчального матеріалу, художньо-творчому розвитку особистості засобами комп'ютерної графіки тощо. Але в своїй основі дослідники вбачають компетентнісний підхід до опанування різними технологіями, методиками, що в результаті дозволяє візуалізувати контент, що представлено на загал. На сьогодні відомі дослідження таких вчених: Білоусова Л., Житеньова Н., Безуглий Д., Землянська А., Чистикова М., Шарова С., Шарової Т., Чемерис Г., Юрченко А., Удовиченко О. та ін.

Актуальність візуалізації навчального матеріалу вплинула на виникнення низки сертифікаційних програм, які запроваджені у закладах вищої освіти. Так, наприклад, сертифікаційна програма «Візуалізація художнього слова та інфо-медійна грамотність» (Шарова, et al., 2020) передбачає висвітлення питань щодо використання масових відкритих онлайн курсів, основ інфомедійної грамотності, технологій візуалізації художнього слова. Однак, розуміємо, що дане питання має містити індивідуальний підхід до кожної людини, що навчається. З цієї позиції доречною є праця Шарова С., який вказує на компетентнісний підхід у навчанні, наголошуючи щоразу на основних перевагах та особливостях (Шаров, 2018). Білоусова Л., Житеньова Н. вказують на доцільність використання навчальної інформації з врахуванням когнітивних особливостей сучасного здобувача освіти, що в результаті дозволить краще сприймати матеріал, розуміти та засвоювати його, запам'ятовувати (Білоусова, & Житеньова, 2016).

Сучасні дослідники Безуглий Д., Юрченко А. О., Удовиченко О. М. переконані, що візуалізувати навчальний матеріал можна за допомогою різноманітних засобів та прийомів, які були розроблені і запропонованими дослідниками та практиками в галузі педагогіки і психології (Безуглий, et al., 2018). Розвиток творчого потенціалу особистості засобами візуального мистецтва також сприяє розширенню кругозору та розвитку критичного мислення. Вивчення творів відомих митців та аналіз їхніх творів допомагає особистості розуміти різні аспекти мистецтва. Формування творчого потенціалу особистості засобами візуального мистецтва є цікавим та змістовним процесом. Воно сприяє творчому розвитку та самоствердженню (Коновець, 2017), особистісному розвитку та розширенню креативних здібностей. Творчий потенціал особистості може бути розвинений і підтриманий за допомогою різних методів, включаючи візуалізацію. Засобами візуального мистецтва можна стимулювати увагу, розвинути думки, покращити пам'ять, сприяти співпраці з іншими та мотивувати на подальші дії.

Сучасні вчені Землянська А., Чистикова М. акцентують увагу на тому, що сучасне покоління здобувачів освіти вже не сприймають суто класичні методи навчання. На думку вчених, таке покоління належить до так званого «покоління Z», яке сформувалося в епоху цифрових технологій, розповсюдження мережі Інтернет, тож відрізняється від попередників, поміж іншим, за своїми психологічними характеристиками. Саме тому, для такої аудиторії необхідно брати до уваги сучасні методи, прийоми та технології, що дозволить візуалізувати представлений на розгляд контент (Землянська, & Чистикова, 2019).

Візуалізація дозволяє людині утворювати образи у своїй уяві, що відкриває шлях до нових ідей і концепцій. Вона допомагає стимулювати творчість і відкривати нові способи мислення. Завдяки візуалізації, можна візуалізувати абстрактні ідеї та концепції, що допомагає розширювати межі думок і

розглядати проблеми з різних точок зору. Це може привести до знаходження нових і неочікуваних рішень. Візуальні образи можуть бути легше запам'ятати, ніж словесні описи. Вони допомагають утримувати інформацію у свідомості та швидше відновлювати подробиці. Це особливо важливо для творчих процесів, де запам'ятовування може сприяти повторному застосуванню ідей. Візуальна форма відображає ідеї з більшою точністю і дозволяє краще розуміти та аналізувати творчі проекти. Візуалізація сприяє активізації асоціативного мислення, що є важливим аспектом творчості та інноваційного мислення.

Візуалізація може бути ефективним засобом комунікації між людьми. Вона дає змогу легше пояснити й поділитися ідеями з іншими учасниками проекту або команди. Це сприяє покращенню співпраці та зміцненню колективного творчого потенціалу. За допомогою мотивації можна надихнути людей на нові творчі виклики. Вона може допомогти відслідковувати прогрес і досягнення, що підтримує прагнення розвиватись та досягати поставлених цілей. Візуальні образи можуть допомогти особистості сформулювати конкретні цілі та плани для розвитку власного творчого потенціалу. Візуалізація допомагає особистості відчувати себе більш впевненою і відчувати, що її творчий потенціал має реальну вартість. Саме тому візуалізація є потужним інструментом для розвитку творчого потенціалу особистості, допомагаючи впроваджувати ідеї в життя, комунікувати з іншими та зберігати мотивацію для творчої діяльності.

У сучасному цифровому просторі візуалізація є потужним інструментом для творчості, що робить її цікавою для художників і дизайнерів. Здебільшого сучасний візуальний простір виразний, вільний по відношенню до креативності, варіативний та може бути відтворений за допомогою інноваційних технологій та інтерактивних методів. Саме тому, вчені рекомендують запроваджувати використання візуального контенту на заняттях у вищій школі. У дослідженні Чемерис Г. наголошено на тому, що під час викладання дисципліни комп'ютерна графіка для здобувачів вищої освіти цікавим може бути завданням створення трьохвимірних моделей під час вивчення 3D-графіки (Чемерис, 2016).

Комп'ютерні програми та програмне забезпечення, 3D-моделювання і рендеринг, допомагають художникам створювати вражаючі візуальні ефекти та сцени. Деякі форми візуалізації, наприклад, віртуальна реальність чи інтерактивні веб-сторінки, надають можливість глядачам взаємодіяти зі зображеннями та досліджувати їх унікальність за допомогою рухів, жестів або кліків. За допомогою таких завдань можна передати ідеї і концепції шляхом візуальних зображень, що зробить їх більш ефективними для сприйняття та спілкування з глядачами або клієнтами.

Безуглий Д. вказує на те, що розмаїття форм засобів візуалізації, які швидко зародилися, створило передумови для їхнього раціонального використання в галузі освіти з метою активізації навчальної діяльності учнів (Безуглий, 2014). Візуалізація дозволяє художникам та дизайнерам проявити свою творчість та

уяву. Вони можуть експериментувати з різними стилями, формами, кольорами і композиціями, щоб створити щось унікальне та оригінальне. Вона може бути застосована в різних галузях творчості, таких як живопис, графічний дизайн, веб-дизайн, архітектура, модельний дизайн та інші. Це відкриває безліч можливостей для художників для виразу своїх ідей у відповідних областях. Завдяки постійному розвитку технологій, візуалізація стає все більш доступною та реалістичною.

Візуалізація стає все більш популярною серед творчих людей і надає безліч можливостей для вираження ідей та втілення унікальних творчих концепцій. За допомогою візуального мистецтва можна виразити свої почуття, думки, ідеї та сприяє вдосконаленню креативного мислення. Один з основних способів сприяти розвитку творчого потенціалу через візуальне мистецтво – це візуальна експресія. Засобами малювання, живопису, скульптури, фотографії або інших форм візуального мистецтва людина може передати свої емоції і думки, а також стимулювати свою уяву та творчість. На думку Чистикової М. візуалізуючи за допомогою фотографії словесний текст, учні розвивають свою уяву, перевіряють рівень свого сприйняття тексту з баченням його однолітками, а також учителем, розширюють власний кругозір (Чистикова, 2019). Візуально гарно можна представити матеріал засобами інфографіки (Цехмістрова, & Олефіренко, 2020), що дозволяє у результаті на зоровому рівні сприймати та запам'ятовувати матеріал.

Відомо, що візуальне мистецтво також сприяє розвитку спостережливості. Через споглядання та вивчення різноманітних образів, форм, кольорів та текстур, людина навчається уважно сприймати навколишній світ, що сприяє розширенню світогляду та збагаченню творчого потенціалу. Візуальне мистецтво також виступає як засіб самовираження і комунікації. Відтворюючи свої ідеї в образотворчій формі, людина може донести їх до інших людей без слів. Це дозволяє розкрити свою унікальну особистість та поділитися своїми думками з оточуючими. Крім того, візуальне мистецтво сприяє розвитку творчого мислення, критичного мислення та проблемного мислення. Воно вимагає від людини аналізувати, оцінювати та знаходити рішення для виразу своїх ідей та концепцій.

Таким чином, візуальне мистецтво є потужним засобом для розвитку творчого потенціалу особистості, сприяючи самовираженню, розширенню світогляду, комунікації та розвитку різних видів мислення. Візуальне мистецтво має здатність стимулювати нашу уяву та збагачувати наше мислення, допомагаючи нам розкрити власну творчість та виходити за межі уявного. Це може бути чудовим інструментом для самовираження, розвитку критичного мислення, збудження фантазії та підтримки індивідуальності інтелектуального зростання кожної особистості.

Літературні джерела

1. Безуглий, Д. С., Юрченко, А. О., & Удовиченко, О. М. (2018). Огляд засобів комп'ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу. *Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology*. 6(63). 11-14.
2. Безуглий, Д. (2014). Візуалізація як сучасна стратегія навчання. *Фізико-математична освіта*. 1(2). 5-11.
3. Білоусова, Л. І., & Житеньова, Н. В. (2016). Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя. *Фізико-математична освіта*. 1(7). 39-47.
4. Землянська, А. В., & Чистикова, М. І. (2019). Метод кроссенсу на уроках літератури: переваги й недоліки. *Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів III всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 24-25 жовтня 2019 року)*. 3. 178-182.
5. Коновець, С. В. (2017). Вплив образотворчого мистецтва на самоствердження зростаючої особистості. *Вісник Закарпатської академії мистецтв*. 8. 63-66.
6. Цехмістрова, А. І., & Олефіренко, Н. В. (2020). Інфографіка в освітньому процесі. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.* 19. 117-121.
7. Чемерис, Г. Ю. (2016). Художньо-творчий розвиток особистості засобами комп'ютерної графіки. *Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної наук.-практ. конф. студентів і молодих учених*. 104-107.
8. Чистикова М. (2019). Фотоквест як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках літератури. *Українська література в загальноєвропейському контексті: зб. наук. пр.* 2. 276-279.
9. Шаров, С. В. (2018). Компетентнісний підхід: переваги, структура та особливості. *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки*. 4(63). 194-199.
10. Шарова, Т. М., Землянська, А. В., & Шаров С. В. (2020). Сертифікаційна програма «Візуалізація художнього слова та інфо-медійна грамотність». Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького.